

Complicaciones postanestésicas tras anestesia neuroaxial en obstetricia: estudio retrospectivo transversal

Marco Polo Gutiérrez Pozos, Karla Huerta Mendoza, Guadalupe Alcázar Ramiro

Hospital General de Zona No. 20/UMAA, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Puebla, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones postanestésicas asociadas a la anestesia regional neuroaxial en pacientes obstétricas (como cefalea postpunción de duramadre, hematoma epidural y síndrome neurológico transitorio) son de vital importancia debido a la vulnerabilidad de este grupo. **OBJETIVO:** Determinar la prevalencia de complicaciones postanestésicas en pacientes obstétricas sometidas a anestesia regional neuroaxial en el HGZ 20 IMSS Puebla. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y transversal en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024. Se incluyeron 148 expedientes de pacientes obstétricas sometidas a anestesia neuroaxial. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva con el programa SPSS v25. **RESULTADOS:** Se encontró una prevalencia general de complicaciones postanestésicas del 4.73% (n=7). La cefalea postpunción de duramadre (CPPD) fue la complicación más frecuente con un 3.37% (n=5), seguida por las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) con un 1.35% (n=2). **CONCLUSIÓN:** La prevalencia de complicaciones postanestésicas resultó ligeramente superior a la reportada en otras instituciones, siendo la CPPD la más prevalente. No se reportaron complicaciones respiratorias, cardiovasculares ni neurovegetativas graves.

Abstract

INTRODUCTION: Post-anesthetic complications associated with regional neuraxial anesthesia in obstetric patients (such as post-dural puncture headache, epidural hematoma, and transient neurological syndrome) are of vital importance due to the vulnerability of this group. **OBJECTIVE:** To determine the prevalence of post-anesthetic complications in obstetric patients undergoing regional neuraxial anesthesia at HGZ 20 IMSS Puebla. **MATERIAL AND METHODS:** A retrospective, observational, and cross-sectional study was conducted from January 1 to June 30, 2024. It included 148 medical records of obstetric patients undergoing neuraxial anesthesia. Data were analyzed using descriptive statistics with SPSS v25 software. **RESULTS:** A general prevalence of post-anesthetic complications of 4.73% (n=7) was found. Post-dural puncture headache (PDPH) was the most frequent complication at 3.37% (n=5), followed by postoperative nausea and vomiting (PONV) at 1.35% (n=2). **CONCLUSION:** The prevalence of post-anesthetic complications was slightly higher than reported in other institutions, with PDPH being the most prevalent. No severe respiratory, cardiovascular, or neurovegetative complications were reported.

Palabras Clave: Complicaciones, UCPA, Anestesia neuroaxial, Obstetricia

Keywords: Complications, PACU, Neuraxial anesthesia, Obstetrics

1. INTRODUCCIÓN

Las complicaciones postanestésicas son eventos adversos derivados del uso de fármacos administrados para inducir relajación, inconsciencia y control del dolor durante los procedimientos quirúrgicos. Aunque la seguridad de las técnicas actuales ha disminuido drásticamente las complicaciones letales, la incidencia global de estos eventos oscila entre el 3.9% y el 12.3% [1]. Principalmente, estas complicaciones se dividen en afecciones respiratorias, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, neurovegetativas y de manejo de dolor [2]. En la población mexicana, la prevalencia es más alta, variando entre el 12% y el 52% según el riesgo ASA del paciente, siendo el laringoespasma, la depresión respiratoria, la bradicardia y los vómitos las manifestaciones más frecuentes [3].

Durante la estancia en la Unidad de Cuidados Postanestésicos (UCPA), los eventos respiratorios son los más comunes (41.66%), presentándose frecuentemente como hipoxemia, hipercapnia o bradipnea en pacientes con comorbilidades como EPOC, obesidad o edad avanzada [4]. Estas dificultades pulmonares derivan comúnmente del bloqueo neuromuscular residual o de obstrucciones en la vía aérea, y su riesgo aumenta en cirugías de urgencia, procedimientos mayores a tres horas y el uso de anestesia general [5]. Por otro lado, las afecciones cardiovasculares (como taquicardia, hipotensión y bradicardia) abarcan hasta el 27.06% de las complicaciones, originadas predominantemente en procedimientos prolongados en pacientes con padecimientos crónicos [6]. Dado que los anestésicos alteran directamente los impulsos eléctricos y la contractilidad del miocardio, la evaluación preoperatoria cardiovascular es imprescindible [7].

En la anestesia regional (espinal o epidural), los eventos adversos neurológicos dependen estrechamente de la técnica empleada. Estos incluyen debilidad muscular, alteraciones de reflejos, síndromes neurológicos, náuseas y cefaleas [8]. Particularmente, las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) pueden afectar hasta al 59.8% de los pacientes, impactando negativamente su experiencia quirúrgica y prolongando de forma no planificada su estancia en la UCPA [9]. El desarrollo de estas complicaciones suele ser multifactorial, pero una considerable proporción se debe a sobredosificación, pobre monitorización u omisión de interacciones farmacológicas en la etapa preanestésica [10]. En este contexto, la atención en la UCPA es vital para reducir estancias prolongadas y la morbimortalidad inmediata [11]. Esta unidad tiene el propósito de prever y resolver ágilmente los riesgos postanestésicos [12]. Para ello, la UCPA debe estar plenamente equipada para la reanimación y supervisada obligatoriamente por un anestesiólogo [13].

En pacientes obstétricas sometidas a anestesia neuroaxial, existen complicaciones de particular relevancia. El hematoma epidural es un riesgo raro (1:2,600 a 1:220,000) asociado a coagulopatías que amerita diagnóstico por resonancia magnética. La cefalea postpunción de duramadre (CPPD) tiene una incidencia del 1.5% y se caracteriza por una hipotensión intracraneal tras la fuga de líquido cefalorraquídeo. Se trata inicialmente de manera conservadora o de forma definitiva mediante un parche hemático epidural (con hasta 97% de efectividad). Otros eventos incluyen el Síndrome Neurológico Transitorio (dolor glúteo autolimitado asociado al uso de lidocaína intratecal) y neuropatías persistentes causadas por trauma mecánico, isquemia o toxicidad farmacológica [14].

Adicionalmente, pueden presentarse cuadros infecciosos severos como el absceso epidural (mayormente por *Staphylococcus aureus* por asepsia deficiente) o la meningitis (típicamente originada por contaminación con gotitas salivales portadoras de *Streptococcus viridans*, prevenible con el uso estricto de cubrebocas). Pese a la gravedad de estas complicaciones y de otras neuropatías compresivas relacionadas con la postura durante el trabajo de parto, las grandes revisiones estadísticas confirman que las lesiones nerviosas irreversibles en obstetricia son extremadamente infrecuentes [15].

Si bien la analgesia epidural es la técnica estándar para el trabajo de parto, frecuentemente se asocia a dolor lumbar, retención urinaria e hipotensión [16]. La retención urinaria se explica por el bloqueo de las raíces sacras (S2-S4) y el efecto de los opioides intratecales, los cuales prolongan el tiempo de recuperación vesical [17]. Estos mismos opioides (especialmente la morfina) aumentan la tasa de NVPO en gestantes hasta en un 37%, haciendo perentorio el uso de antieméticos profilácticos [18].

En México, una cohorte obstétrica de más de 2,500 procedimientos reportó una morbilidad mínima del 1.36%, donde la complicación principal fue la punción dural accidental (0.7%). Todos estos casos se resolvieron íntegramente mediante tratamiento farmacológico oral o parches hemáticos profilácticos [19,20]. Para

prevenir secuelas mayores, es indispensable que el anestesiólogo evalúe activamente los bloqueos sensitivo-motores que se prolonguen más allá de su vida media esperada [21,22].

En la actualidad, la aplicación de ultrasonido preoperatorio para evaluar el espacio neuroaxial ha disminuido considerablemente los riesgos mecánicos y mejorado la precisión del abordaje [23,24]. La literatura reciente subraya que, aunque el riesgo basal de punción dural es del 1.5% y más de la mitad de esas pacientes desarrollará CPPD, este peligro se mitiga significativamente en la anestesia espinal al utilizar agujas de menor calibre y de diseño "punta de lápiz" [25].

2. METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio con diseño descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal en el servicio de Anestesiología del Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita", IMSS Puebla. Se incluyeron expedientes clínicos de pacientes obstétricas mayores de 18 años, con estado físico ASA I a III, que fueron intervenidas bajo anestesia neuroaxial (cesáreas urgentes/electivas, legrados uterinos o AMEU) durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

El tamaño de la muestra se calculó en 148 expedientes para una población finita, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El muestreo fue no probabilístico por casos consecutivos.

Se recolectaron variables demográficas (edad, gestas), clínicas (indicación quirúrgica, tipo de cirugía de urgencia o electiva, patologías asociadas), anestésicas (técnica empleada, fármacos, dosis, uso de opioides intratecales) y la presencia de complicaciones postanestésicas respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y neurovegetativas. Para el análisis de datos se empleó estadística descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión, frecuencias y proporciones) utilizando el software SPSS versión 25.

3. RESULTADOS

Características demográficas y obstétricas

Se analizó una muestra total de 148 expedientes de pacientes obstétricas sometidas a abordaje neuroaxial. La población demostró ser demográficamente homogénea, con una edad promedio de 28.84 años ($DE \pm 0.44$ años, rango 19-43 años). Desde la perspectiva obstétrica, el antecedente de dos gestaciones previas representó la categoría más habitual (39.9%, n=59), seguida de las pacientes primigestas (31.1%, n=46). Se observó un ligero predominio de los procedimientos electivos frente a los urgentes (52.0%, n=77 vs. 48.0%, n=71). La principal indicación quirúrgica fue la cesárea electiva (18.2%, n=27), seguida de oligohidramnios (12.2%, n=18) y taquicardia fetal (11.5%, n=17). La gran mayoría de la muestra no presentó comorbilidades (84.5%, n=125); dentro del pequeño porcentaje con diagnósticos secundarios, la diabetes gestacional fue la patología más frecuente (4.7%, n=7).

Tabla 1. Perfil clínico y obstétrico de la muestra estudiada (n=148). Nota: Valores expresados en frecuencia absoluta (n) y porcentaje (%)

Variable	Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	
Tipo de Cirugía	Electiva	77	52.0	
	Urgente	71	48.0	
Principales Indicaciones Quirúrgicas	Cesárea electiva	27	18.2	
	Oligohidramnios	18	12.2	
	Taquicardia fetal	17	11.5	
	Preeclampsia severa	13	8.8	
	Presentación pélvica	13	8.8	
	Cesárea iterativa	10	6.8	
	Otras indicaciones	50	33.9	
	Diagnósticos Secundarios	Sin comorbilidades	125	84.5
		Diabetes gestacional	7	4.7
Patología hipertensiva		3	2.0	
Hipotiroidismo		1	0.7	
Otros		12	8.1	

Manejo anestesiológico

El estándar institucional demostró una clara preferencia por la técnica neuroaxial combinada, utilizada en el 84.5% (n=125) de los procedimientos, frente al 14.9% (n=22) que recibió anestesia espinal simple. El fármaco local principal fue la bupivacaína hiperbárica, dosificada predominantemente a 10 mg (42.6%, n=63) y 7.5 mg (41.2%, n=61). En cuanto al uso de adyuvantes opioides intratecales, el 70.2% (n=104) de las intervenciones se realizó sin su empleo. Cuando se prescribieron, el fentanilo a 25 mcg fue la opción de primera elección (24.2%, n=36), seguido de otros agentes a dosis menores.

Tabla 2. Técnica y fármacos utilizados en el abordaje anestésico neuroaxial (n=148). Nota: Valores expresados en frecuencia absoluta (n) y porcentaje (%)

Parámetro Anestésico	Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Técnica Empleada	Combinada	125	84.5
	Espinal simple	22	14.9
	Espinal continuo	1	0.7

Parámetro Anestésico	Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Anestésico Local Principal	Bupivacaína hiperbárica 10 mg	63	42.6
	Bupivacaína hiperbárica 7.5 mg	61	41.2
	Otras dosificaciones	24	16.2
Adyuvante Opioide Intratecal	Sin adyuvante	104	70.2
	Fentanilo 25 mcg	36	24.2
	Fentanilo 50 mcg	1	0.7
	Buprenorfina 60 mcg	1	0.7
	Otros opioides	6	4.2

Prevalencia de complicaciones postanestésicas

La prevalencia general de complicaciones en el periodo postanestésico fue del 4.73%, correspondiente a 7 eventos adversos en la totalidad de la muestra. La complicación más frecuente fue la cefalea postpunción de duramadre (CPPD), con una prevalencia del 3.37% (n=5). Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) representaron el 1.35% (n=2) de los casos y estuvieron directamente vinculados al uso de opioides intratecales a dosis elevadas: un caso asociado a fentanilo 50 mcg y otro a buprenorfina 60 mcg. Destaca que no se registró ningún caso de complicaciones respiratorias, cardiovasculares, hematoma epidural, meningitis, absceso epidural, síndrome neurológico transitorio ni neuropatía persistente a lo largo del periodo de estudio.

Tabla 3. Prevalencia de complicaciones postanestésicas y etiología asociada (n=148). Nota: La prevalencia fue calculada mediante la fórmula $P = A/(A+B) \times 100$, donde A representa el número de casos con complicación y A+B la población total estudiada

Complicación	Etiología Asociada	Frecuencia (n)	Prevalencia (%)
Sin complicaciones	—	141	95.27
Total con complicaciones	Global	7	4.73
Cefalea Postpunción de Duramadre (CPPD)	Técnica neuroaxial / curva de aprendizaje	5	3.37
Náuseas y Vómitos Postoperatorios (NVPO)	Fentanilo 50 mcg intratecal	1	0.68
Náuseas y Vómitos Postoperatorios (NVPO)	Buprenorfina 60 mcg intratecal	1	0.68
Complicaciones respiratorias	—	0	0.00
Complicaciones cardiovasculares	—	0	0.00
Hematoma epidural / Meningitis / Absceso	—	0	0.00
Síndrome Neurológico Transitorio / Neuropatía	—	0	0.00

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio reveló una prevalencia de complicaciones postanestésicas del 4.73% en una muestra de 148 pacientes obstétricas, identificándose la cefalea postpunción de duramadre (CPPD) como el evento adverso predominante (71.4%), seguido por las náuseas y vómitos (28.6%). Estos datos muestran una discrepancia con lo reportado por Cisneros-Rivas y Chávez-Ruiz, quienes documentaron una tasa de complicaciones mucho menor (1.36%) en una cohorte masiva de más de 3,000 procedimientos [19].

Esta diferencia porcentual se atribuye fundamentalmente a dos factores: primero, el impacto estadístico que tienen pocos eventos adversos en una muestra reducida en comparación con grandes poblaciones; y segundo, el contexto hospitalario. Al tratarse de un hospital-escuela público (IMSS), la curva de aprendizaje de los médicos residentes influye en la incidencia de punciones accidentales, a diferencia de los centros privados donde los procedimientos son realizados por especialistas consolidados, lo que explica la variación en las tasas de morbilidad [19].

Demográficamente, la muestra fue homogénea, con una edad media de 28.84 años. Este dato es consistente con la literatura previa, como el estudio de Segado-Jiménez y Arias-Delgado, quienes reportaron una media de edad materna similar (31.2 años) en poblaciones sometidas a anestesia neuroaxial [15].

En cuanto a las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO), la prevalencia fue notablemente baja (1.35%), asociándose únicamente a dosis altas de fentanilo o buprenorfina. Este hallazgo contrasta positivamente con revisiones que reportan tasas del 10% al 30% vinculadas al uso de morfina. Los resultados validan que la preferencia institucional por opioides lipofílicos sobre la morfina, sumada a una adecuada profilaxis, mejora sustancialmente el perfil de seguridad neurovegetativo [18].

Conclusiones

1. La prevalencia de CPPD superó lo documentado en la literatura. Esto se debe a un origen multifactorial que incluye la sensibilidad estadística de una muestra pequeña y el entorno de enseñanza clínica donde los residentes se encuentran en formación técnica.
2. La CPPD se identificó como la complicación primaria a vigilar, relegando a las NVPO a un segundo plano con una frecuencia mucho menor.
3. Farmacológicamente, se concluye que el uso de opioides lipofílicos (fentanilo, buprenorfina) en lugar de morfina es una fortaleza de la práctica actual, garantizando una baja incidencia de efectos secundarios emetizantes.
4. Finalmente, se confirmó la seguridad del manejo anestésico al no registrarse ninguna complicación grave de índole respiratoria, cardiovascular o neuropsiquiátrica.

REFERENCIAS

- [1] Benavides C, Prieto F, Torres M, Buitrago G, Gaitán H, García C. et al. Evidence-based clinical practice manual: Postoperative controls. Rev Col Anest [Internet] 2015 Mar; 43(1): 20-31. Disponible en <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-anestesiologia-341-articulo-manual-practica-clinica-basado-evidencia-So120334714001440>
- [2] Espinoza E, Prince S, Arce B, Ayala Y, Lugo J, Félix P, et al. Frecuencia de complicaciones inmediatas en pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general en la Unidad de Cuidados Postanestésicos. Rev Med UAS [Internet] 2017 Jul; 7(2): 52-59. doi <http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v7.n2.001>
- [3] Santana B, Arce B, De Jesús F, Villars E, Esquer J, Rojo V. Incidence of anesthetic complications in the pediatric patient in procedures outside the operating room. Rev Med UAS [Internet] 2020 Mar;10(1): 12-19. DOI: <http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v10.n1.003>
- [4] Matos A, Martínez Y, Ortiz Y, Antonio F, et al. Factores de riesgo de complicaciones respiratorias en cirugía oncológica de mama con anestesia total intravenosa. Rev Chil Anest [Internet] 2020; 49: p. 237-247. DOI:10.25237/revchilanstv49n02.08

- [5] Cruz O, Nieto C, Álvarez L, Cruz Y, Cruz M, Nieto G. Risk factors of postoperative respiratory complications. *Acta méd centro* [Internet] 2022 Dic;16(4) 679-692. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272022000400679&lng=es
- [6] Solís U, Santillán V, Zamora K. Complicaciones cardiovasculares trans y postoperatoria en adultos mayores. *Rev Eug Esp* [Internet] 2022 Ago;16(2): 4-15. DOI: <https://doi.org/10.37135/ee.04.14.02>
- [7] Cruz-Ahumada S. Actualidades en valoración preoperatoria y riesgo anestésico: un enfoque práctico para cirugía no cardíaca. *Rev mex anestesiol* [Internet] 2022 Dic; 45(4):253-256. DOI: <https://doi.org/10.35366/106344>
- [8] Javier H, Maullín C, Milton C, Clever G, Montenegro J, Michael R, et al. Spinal anesthesia and its neurological complications. A literature review article. *Mediciencias UTA* [Internet] 2022;6(4):9–15. DOI: <https://doi.org/10.31243/mdc.uta.v6i4.1830.2022>
- [9] Álvarez L, Inbaquingo G, Rivadeneira M, Reascos L. Validation of the translation and cross-cultural adaptation into Spanish of the Postoperative Nausea and Vomiting Intensity Scale. *Rev Esp Anestesiol Reanim* [Internet] 2020 Dec;67(10):538-544. doi: 10.1016/j.redar.2020.05.016
- [10] Inzunza J, Sandoval A, Arce B, Urias E, Chacón E. Prevalencia de complicaciones anestésicas en procedimientos fuera del quirófano. *Acta méd. Grupo Ángeles* [Internet] 2017 Jun;15(2):99-104. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032017000200099&lng=es
- [11] Fogagnolo A, Montanaro F, Al-Husinat L, Turrini C et al. Management of Intraoperative Mechanical Ventilation to Prevent Postoperative Complications after General Anesthesia: A Narrative Review. *J Clin Med* [Internet] 2021 Jun 16;10(12):2656. doi: 10.3390/jcm10122656.
- [12] Lone PA, Wani NA, Ain QU, Heer A, Devi R, Mahajan S. Common postoperative complications after general anesthesia in oral and maxillofacial surgery. *Natl J Maxillofac Surg* [Internet] 2021 May-Aug;12(2):206-210. doi: 10.4103/njms.NJMS_66_20
- [13] Suárez C, Rosales K, Barahona S, Salamea M. Complicaciones en anestesia raquídea. *RECIAMUC* [Internet] 2021;5(3):44-53. DOI: 10.26820/reciamuc/5.(3). Agosto.2021.44-53
- [14] Hoefnagel A, Yu A, Kaminski A. Anesthetic complications in pregnancy. *Crit Care Clin* 32. 2016; 1-28 DOI: 10.1016/j.ccc.2015.08.009
- [15] Segado-Jiménez M, Arias-Delgado J, Domínguez-Hervella F, Casas-García M, López-Pérez A, Izquierdo-Gutiérrez C. Analgesia epidural obstétrica: fallos y complicaciones neurológicas de la técnica. *Rev Soc Esp Dolor* 2011; 18(5): 276-282.
- [16] Lacassie H, Lacassie M, Lacassie E. Complicaciones neurológicas e infecciones tras analgesia neuroaxial del parto. *Rev. Chil. Anest.* 2022; 51 (6): 626-335. DOI:10.25237/revchilanestv5127091144
- [17] Huda A. Complications Post-Neuraxial anaesthesia in Obstetric Patients. *WFSA.2019* [internet]
- [18] Marisancén-Carrasquilla K, Martínez-Sánchez L, Durango-Sánchez C, Vergara- YAñez D, Saavedra-Valencia M, Villegas-Alzate J. Complicaciones anestésicas en gestantes con preeclampsia. *Rev. Chil. Anest.* 2022; 51(6): 678-684 DOI: 10.25237/revchilanestv5129091223
- [19] Cisneros-Rivas F, Chávez-Ruiz I. Fallas y complicaciones en la anestesia regional obstétrica. *Rev. Mex. Anest.* 2017 40 (1): 150-154 20.- D'Angelo R, Smiley R, Riley E. Serious complications related to obstetric anesthesia. *ASA* 2014; 120:1505-12 [Internet] URL: http://pubs.asahq.org/anesthesiology/article-pdf/120/6/1505/264472/20140600_000033.pdf
- [20] Statement on Neurologic Complications of Neuraxial Analgesia/Anesthesia in Obstetrics. *Committee on Obstetric Anesthesia. ASA* 2023; [internet] URL:<https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-neurologic-complications-of-neuraxial-analgesia-anesthesia-inobstetrics>
- [21] Yentis S, Lucas D, Brigante L, et al. Safety guideline: neurological monitoring associated with obstetric neuraxial block 2020: A joint guideline by the Association of Anaesthetists and the Obstetric Anaesthetists' Association. *Anaesthesia.* 2020;75(7):913-919. doi:10.1111/anae.14993
- [22] Young B, Onwochei D, Desai N. Conventional landmark palpation vs. preprocedural ultrasound for neuraxial analgesia and anaesthesia in obstetrics - a systematic review and meta-analysis with trial sequential analyses. *Anaesthesia.* 2021;76(6):818-831. doi:10.1111/anae.15255
- [23] Ni X, Li MZ, Zhou SQ, et al. Accuro ultrasound-based system with computer-aided image interpretation compared to traditional palpation technique for neuraxial anesthesia placement in obese parturients undergoing cesarean delivery: a randomized controlled trial. *J Anesth.* 2021;35(4):475-482. doi:10.1007/s00540-021-02922-y
- [24] Alatni R, Alsamani R, Alqefari A. Treatment and Prevention of Post-dural Puncture Headaches: A Systematic Review. *PubMed.* 2020. DOI: 10.7759/cureus.52330

Correo de autor de correspondencia: marco.polo.pozos@gmail.com